

IAM4NFDI

Leistungsbeschreibung, Betriebskonzept & TOMs

Version 1.0 (1.7.2024)

Hinweis: Maßgeblich ist die englische Version dieses Dokuments, die deutsche Übersetzung dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
1.1 Motivation für dieses Dokument	3
1.2 Vertragsbeziehungen und Rechtspersonen im Kontext der NFDI-AAI	3
1.2.1 NFDI-Konsortien und Base4NFDI	6
1.2.2 DFN-Verein und DFN-AAI	6
1.2.3 Lokale IdP-Betreiber	7
1.2.4 Projektgruppe IAM4NFDI	7
1.2.5 Rechtsform von Forschungsverbänden	8
1.2.6 Weitergehende Dienstleistungen im Kontext der NFDI-AAI und den Community-AAIs der NFDI-Konsortien.....	9
1.3 Definition der verwendeten Begriffe	10
2. Allgemeiner Teil zur Beschreibung der Beratungs-, Support- und Betriebsdienste	13
2.1 Übersicht über die Produkte für die Dienstleistungen angeboten werden.....	13
2.1.1 Zentrale Komponenten	13
2.1.2 CAAs.....	13
2.2 Unterscheidung Consulting-, Support- und Betriebsdienstleistungen	14
3. Consulting-Leistungen	15
4. Support-Leistungen	15
4.1 Allgemeine Bestimmungen zu Support-Leistungen	16
4.1.1 Kanäle	16
4.1.2 Beschreibung und Lösung des Problems.....	16
4.2 1st-Level-Support	16
4.3. 2nd-Level-Support	17

4.4. 3rd-Level-Support.....	17
5. Betriebsleistungen.....	18
5.1. Gemeinsame Eigenschaften der Betriebsleistungen	18
5.2. Zentrale Komponenten	18
5.2.1. Infrastruktur-Proxy.....	18
5.2.2. Community Attribute Authority.....	19
5.3. Betriebsleistungen für die Community-AAIs.....	20
5.3.1. AcademicID.....	20
5.3.2. didmos.....	21
5.3.3 RegApp	22
5.3.4 Unity	24
6. Anlagen.....	26
6.1 Service Level Agreements	26
6.2 Spezifika Beratungsleistungen der einzelnen Dienstleister	26
6.3 Spezifika Supportleistungen der einzelnen Dienstleister	26
6.4. Spezifika der Betriebsleistungen der einzelnen Dienstleister.....	26
7. Vertragsvorlagen	26
7.1. Allgemeine Vorlagen	26
7.1.1 EVB-IT-Vertrag.....	26
7.2. Spezifische Anlagen der einzelnen Dienstleister.....	26
7.2.1 AVV.....	26
7.2.2 Technische und Organisatorische Maßnahmen	26

1. Einleitung

1.1 Motivation für dieses Dokument

In dem vorliegenden Dokument werden die im Rahmen des IAM4NFDI-Projektes angebotenen Consulting-, Support- und Betriebsleistungen für den Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. und insbesondere die zugehörigen NFDI-Konsortien spezifiziert.

Es wird der Produktivzustand beschrieben, der im Laufe des Projekts IAM4NFDI erreicht werden soll. Während der Projektlaufzeit werden Untermengen dieser Leistungen den Konsortien kostenlos angeboten. Nach Projektende müssen sich die Leistungen nachhaltig finanzieren etwa über entsprechende Verträge mit den einzelnen Konsortien oder von einer übergeordneten Instanz.

Für diese spätere Ausbaustufe kann dieses Dokument als Grundlage für Support-Verträge verwendet werden und wird jeweils Vertragsbestandteil. Konkret sind ausschließlich die Abschnitte dieses Dokuments Vertragsbestandteil, die in dem jeweiligen „Angebot über vertragliche Leistungen“ explizit benannt sind.

Insgesamt handelt es sich um Beratungs-, Support- und Betriebsdienstleistungen. Ein allgemeiner Teil gibt eine Übersicht und beschreibt die zu betreibenden Komponenten. Hierbei handelt es sich um die zentralen Komponenten NFDI Infrastruktur-Proxy und NFDI Community Attribute Authority, sowie die vier verschiedenen Angebote zur Implementierung einer Community AAI. Die folgenden Kapitel beschreiben dann die drei unterschiedlichen Leistungen im Detail. Ergänzt wird der Text durch entsprechende Anlagen, in denen die von den einzelnen Dienstleistern zugesagten SLAs und weitere Spezifika beschrieben werden. Auch diese Anhänge werden in Angeboten referenziert und werden somit Vertragsbestandteile. Schließlich enthält dieses Dokument entsprechende Musterverträge, die sich an EVB-IT-Verträgen ausrichten.

Alle wichtigen Begriffe werden unter 1.3 Definition der verwendeten Begriffe erklärt.

1.2 Vertragsbeziehungen und Rechtspersonen im Kontext der NFDI-AAI

Da es sich bei der NFDI um eine komplexe Gemengelage handelt, werden im Folgenden die verschiedenen Agenten beschrieben sowie die zwischen diesen bestehenden vertraglichen Beziehungen. Als Leitlinie dient die Architektur der NFDI-AAI¹:

¹ Siehe hierzu ausführlich unter <https://doc.nfdi-aai.de/architecture/>

Abbildung 1: Architektur NFDI-AAI

Im Kontext vertragsrechtlicher Beziehungen lassen sich in der NFDI-AAI grob drei Ebenen unterscheiden:

1. Nationale Föderationen, davon unabhängige Authentifizierungsdienste und Schnittstellen zu Community AAI (s. 1.3 Definition der verwendeten Begriffe)
2. Community AAI und Schnittstellen zu Infrastruktur-Proxys
3. Infrastruktur-Proxys und daran angeschlossene Dienste und Infrastrukturen, wobei letztere nicht Gegenstand dieser Betrachtungen sind.

Ein strukturbildendes Kriterium hierbei ist die Stelle, an der NFDI-relevante Ressourcen/Dienste als Service-Provider (SP) integriert werden:

- Generic Service: Ebene 1
- Community Service: Ebene 2
- NFDI Infrastructure Service: Ebene 3

Ebene 1:

Die Wolke „eduGAIN“ repräsentiert die aktuell (Februar 2024) 79 an der Interföderation eduGAIN² teilnehmenden nationalen Föderationen. Im Fall von Deutschland ist dies die vom DFN-Verein betriebene DFN-AAI³ (s. 1.3 Definition der verwendeten Begriffe), an der aktuell ca. 400 Universitäten, Hochschulen und sonstige öffentlich geförderte und gemeinnützige Forschungseinrichtungen sowie zahlreiche kommerzielle und nicht-kommerzielle Dienstanbieter mit Forschungsbezug teilnehmen. Als Föderationsbetreiber agiert der DFN-Verein als Vertrauensanker bzw. „Trusted third Party“. In dieser Funktion schließt er Verträge mit allen teilnehmenden Einrichtungen und Dienstanbietern ab.

Die teilnehmenden Einrichtungen betreiben einen sog. Identity-Provider (IdP) als Authentifizierungsdienst für ihre Angehörigen, sind aber auch berechtigt, mit beliebig vielen Service-Providern an der DFN-AAI und eduGAIN teilzunehmen. Hierfür ist eine Dienstvereinbarung erforderlich. Die diesbezüglichen Voraussetzungen sind auf der Website des DFN-Vereins⁴ dokumentiert. Reine Dienstanbieter schließen mit dem DFN-Verein ein Service-Provider-Agreement ab, für das keine Kosten anfallen.

Ein *Generic Service* kann also von einer teilnehmenden Einrichtung in der DFN-AAI und eduGAIN registriert werden, die Partner mindestens eines NFDI-Konsortiums ist – oder aber von einer sonstigen Rechtsperson, die hierfür mindestens ein Service-Provider-Agreement mit dem DFN-Verein abschließen muss.

Die Wolke mit den Symbolen von Google, ORCID etc. steht für Authentifizierungsdienste, die von diesen Anbietern betrieben werden. Diese Kategorie von Authentifizierungsdiensten wird häufig auch als „Social ID“ oder „Social Login“ bezeichnet. Vertragliche Beziehungen bestehen ausschließlich zwischen den Betreibern dieser Plattformen und den Endnutzerinnen und Endnutzern.

Beim edu-ID-Proxy handelt es sich um ein Dienstmerkmal der DFN-AAI. Um die SP-Komponenten der Community AAIs (CAAI) mit der IdP-Komponente des edu-ID-Proxy zu verbinden, muss die Rechtsperson, die eine CAAI betreibt oder betreiben lässt, ebenfalls mindestens ein Service-Provider-Agreement mit dem DFN-Verein abschließen.

Ebene 2:

Hinsichtlich der Community AAI-Instanzen ist davon auszugehen, dass diese in der Verantwortung einer Rechtsperson betrieben werden, die das Fachkonsortium bzw. die von diesem repräsentierten Communities vertritt. Dies kann z.B. eine Hochschule oder Forschungsreinrichtung sein - oder eben das Konsortium selbst (s. 1.2.5 Rechtsform von Forschungsverbänden).

Die Anbindung von *Community Services* an eine CAAI, deren Betrieb und das Management Virtueller Organisationen in der CAAI erfolgen grundsätzlich im Rahmen des Policy Frameworks

² <https://technical.edugain.org>

³ <https://doku.tid.dfn.de/de/dfnaai:start>

⁴ <https://www.dfn.de/dienste/entgelte/>

der NFDI-AAI⁵. Darüberhinausgehende vertragliche Beziehungen sind möglich, aber nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Der technische Betrieb einer CAAI-Instanz sowie die damit verbundenen Consulting- und Supportleistungen seitens eines der u.g. Projektpartner sind Gegenstand der folgenden Kapitel.

Ebene 3:

Ebene 3 wird bestimmt von den zentralen Komponenten NFDI Infrastructure Proxy und ggf. NFDI Community Attribute Authority (AA). Die Anbindung von *NFDI Infrastructure Services* an den NFDI Infrastructure Proxy und den Zugriff auf diese seitens der CAAs kann im Rahmen des NFDI-AAI Policy Frameworks erfolgen. Als verbindende Infrastruktur dient aktuell eine separate, vom DFN-Verein betriebene Föderation. Da bislang alle beteiligten Rechtspersonen auch an der DFN-AAI teilnehmen, besteht aktuell keine Notwendigkeit, weitergehende vertragliche Regelungen zu treffen.

Die Anbindung an weitere Infrastrukturen wie z.B. die EOSC AAI sind Gegenstand der Vertragswerke und Policies dieser Infrastrukturen.

Der langfristige Betrieb der beiden zentralen Komponenten und die damit verbundenen Consulting- und Support-Leistungen durch die u.g. Projektpartner sollten vertraglich mit einer übergeordneten Instanz geregelt werden – bspw. mit NFDI e.V. –, nicht mit einzelnen Konsortien oder diese vertretenden Rechtspersonen.

1.2.1 NFDI-Konsortien und Base4NFDI

Zu NFDI gehören 26 Fachkonsortien (Stand: 14.12.2023) sowie der Verbund von Konsortien, Base4NFDI. Die Konsortien decken vielfältige Wissenschaftsdisziplinen ab: von Kultur-, über Sozial-, Geistes- und Ingenieurwissenschaften bis hin zu Lebens- und Naturwissenschaften. Gebildet werden die Konsortien durch verschiedene Einrichtungen (Mitglieder), zumeist Hochschulen oder andere wissenschaftliche Einrichtungen.

Im Konsortien-Verbund „Base4NFDI“ werden übergreifende Basisdienste für alle NFDI-Konsortien bereitgestellt und betrieben.

Die einzelnen Konsortien untereinander sowie einzelne Konsortien und Base4NFDI können theoretisch als Vertragspartner fungieren.

1.2.2 DFN-Verein und DFN-AAI

Zur Rolle des DFN-Vereins als Föderationsbetreiber und den vertraglichen Aspekten der DFN-AAI siehe oben, Abschnitt 1.2, zu Ebene 1.

Im Hinblick auf die zentralen Komponenten der Ebene 3 (Infra-Proxy, AA) könnte der DFN-Verein grundsätzlich langfristig den Betrieb dieser Komponenten sowie die damit verbundenen Consulting- und Support-Leistungen übernehmen. Diese Leistungen könnten entweder als weiterer Bestandteil in das Dienstportfolios der DFN-AAI integriert werden - in diesem Fall ohne

⁵ <https://doc.nfdi-aa1.de/policies/>

zusätzliche Kosten - oder als kostenpflichtige Zusatzleistung, wenn dieses Dienstmerkmal nur für einen kleinen Teil der Teilnehmerschaft des DFN-Vereins relevant ist. Dies ist eine Entscheidung, die in den Vereinsgremien des DFN-Vereins zu treffen ist. In jedem Fall gilt, dass diesbezügliche vertragliche Regelungen wie oben ausgeführt mit einer übergeordneten Instanz getroffen werden sollten.

Unabhängig davon kann der DFN-Verein ein vertragliches Rahmenwerk für die in den folgenden Kapiteln behandelten Leistungen und Szenarien zur Verfügung stellen, in dessen Rahmen Einzelleistungen flexibel bei beliebigen Projektpartnern beauftragt und abgerechnet werden können. Als Vorbild hierfür dienen die sog. Föderierten Dienste des DFN-Vereins.

1.2.3 Lokale IdP-Betreiber

Als lokale IdP-Betreiber gelten die (Heimat-)Einrichtungen (üblicherweise Hochschulen oder andere wissenschaftliche Einrichtungen), an denen das primäre Benutzerkonto (Account) der Wissenschaftler:innen geführt wird. Mit diesem Benutzerkonto können sie üblicherweise IT-Dienste ihrer Heimateinrichtung nutzen.

Darüber hinaus werden von weiteren Einrichtungen IT-Dienste zur übergreifenden Nutzung in wissenschaftlichen Kontexten angeboten, wobei der Zugang zu und die Berechtigungen für die Nutzung dieser Dienste mittels Authentifizierungs- und Autorisierungs-Infrastrukturen (AAI, z.B. DFN-AAI oder weitere Föderationen aus eduGAIN) gesteuert wird. Um an einer AAI partizipieren zu können, wird an den Heimateinrichtungen ein (lokaler) Identity-Provider (IdP) betrieben.

Im Kontext von IAM4NFDI wird davon ausgegangen, dass Nutzer von IT-Diensten für die NFDI regulär mittels eines Benutzerkontos bei einem lokalen IdP in ihrer Heimateinrichtung authentifiziert werden können. Dabei kann der IdP entweder Teil einer bereits bestehenden AAI sein (DFN-AAI oder weitere Föderationen aus eduGAIN), oder als sog. Homeless- oder Gast-IdP an die Community-AAI eines NFDI-Konsortiums angebunden werden.

Zur Nutzung von IT-Diensten in der NFDI übermittelt der lokale IdP (aus datenschutzrechtlichen Gründen üblicherweise erst nach Zustimmung des Nutzenden) personenbezogene Daten wie z. B. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und einen eindeutigen Identifier an den Betreiber des gewünschten IT-Diensts. Die Übertragung der Daten erfolgt dabei gemäß den geltenden Policies der übergeordneten AAI, der Community-AAI (CAAI) und der NFDI-AAI. In der Regel schließen IdP-Betreiber bilaterale Verträge mit Service-Providern ab, in denen Dienste und Nutzungsvoraussetzungen (z.B. Lizenzen) sowie ggf. die für deren Nutzung notwendig zu übertragenden personenbezogenen Daten (Attribute) spezifiziert werden. NFDI-Konsortien, bzw. die Betreiber der konsortiumspezifischen Dienste können in solchen Vertragsbeziehungen als Service-Provider auftreten.

1.2.4 Projektgruppe IAM4NFDI

IAM4NFDI ist ein Projekt des Konsortialverbundes Base4NFDI und hat das Ziel,

- eine übergreifende AAI-Lösung für die NFDI-Konsortien und die NFDI insgesamt bereitzustellen,

- die Kompatibilität mit externen/internationalen Vorhaben und Partnern sicherzustellen (Nutzung der AARC Blueprint Architecture, Kompatibilität zur EOSC-AAI), sowie
- den Betrieb der NFDI-AAI-Lösung während der Projektlaufzeit gemäß der in diesem Dokument spezifizierten Leistungsbeschreibung/Betriebskonzept sicherzustellen.

Die Projektgruppe IAM4NFDI besteht aus den folgenden Partnern:

- RWTH Aachen
- DFN-Verein
- DAASI International
- Forschungszentrum Jülich
- Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen
- Karlsruher Institut für Technologie
- Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

1.2.5 Rechtsform von Forschungsverbänden

Im Rahmen von IAM4NFDI-Diensten sind Forschungsverbände die wichtigsten Player (die Fachkonsortien, Base4NFDI und dessen Unterverbund IAM4NFDI). Einen Forschungsverbund kennzeichnet die Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks, sowie einer gemeinsamen Governance-Struktur. Auch wenn solche Verbände zumeist aus Institutionen mit öffentlich-rechtlichem Charakter (Hochschulen, Forschungseinrichtungen, etc.) bestehen, sind sie – wenn keine andere Rechtsform gefunden wurde – als Gesellschaft bürgerlichen Rechts anzusehen „und dann recht schnell als Außen-GbR zu qualifizieren“ (Eberbach et al. 2017, S. 2) wären. Durch die GbR-Form ist wiederum gesetzt, dass alle am Verbund beteiligten Institutionen gesamtschuldnerisch haften. Dies lässt sich auch nicht umgehen durch etwaige „Rechtsformverneinungs“-Klauseln im Verbundvertrag (ebenda). Eine kurze Übersicht über mögliche Rechtsformen neben einer GbR, im Wesentlichen (g)GmbH, eingetragener Verein und Stiftung gibt (Eberbach 2018, Kap.3). (Lappe 2019) untersucht diese verschiedenen Rechtsformen für Kooperationen wissenschaftlicher Einrichtungen und kommt zu dem Schluss, dass es für genau diesen Zweck keine wirklich geeignete Rechtsform gibt. Eberbach und Lappe fordern deshalb eine bessere gesetzliche Regelung.

Am 1. Januar 2024 traten neue gesetzliche Regelungen (MoPeG) der GbR in Kraft, die bessere Rechtssicherheit verspricht. Es wird nun nicht mehr zwischen Außen- und Innen-GbR unterschieden, sondern zwischen einer rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen GbR, wobei nur erstere am Rechtsverkehr teilnehmen kann und damit auch grundsätzlich Vertragspartner werden kann. „Neu ist, dass die GbR im Verhältnis zu Dritten erst entsteht, sobald sie mit Zustimmung aller Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnimmt, spätestens aber mit ihrer Eintragung im Gesellschaftsregister“ (IHK Stuttgart 2023). Es ist nunmehr also ein erklärter Akt aller Verbundteilnehmer, wonach der Verbund rechtsfähig wird. Auch wenn dies wahrscheinlich nicht die von Eberhard und Lappe postulierte Rechtsunsicherheit gänzlich beseitigt, stellt dies für Forschungsverbände einen deutlichen Schritt in diese Richtung dar. Zusammengefasst: wenn sich die Teilnehmer eines Forschungsverbund gemeinsam zu einer rechtsfähigen GbR erklären und diese in einem im Zuge des MoPeG eingeführten Gesellschaftsregister eintragen lässt, könnte er auch Verträge eingehen. Dies würde für alle

NFDI-Fachkonsortien, sowie für Base4NFDI und IAM4NFDI gelten. Solange dies nicht geschieht, müssen andere Regelungen, etwa durch den NFDI-Verein als Vertragsbroker gefunden werden.

Literatur:

- Eberbach et al. 2017: Eberbach, Wolfram; Hommelhoff, Peter, Lappe Johannes: Eine Kooperationsform für die Wissenschaft. In Ordnung der Wissenschaft 2017, S. 1-12. https://ordnungderwissenschaft.de/wp-content/uploads/2019/11/Gesamtausgabe_2017_odw_ordnung_der_wissenschaft.pdf
- Eberbach 2018: Eberbach, Wolfram: Eine Rechtsform für Wissenschaftskooperationen – Ausgangspunkte und Grundlagen –. In: Ordnung der Wissenschaft 2018, S. 51-68. https://ordnungderwissenschaft.de/wp-content/uploads/2020/03/OdW_Jahresausgabe_2018.pdf
- IHK Stuttgart 2023: IHK Region Stuttgart: Modernisierung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Stand Dezember 2023. <https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/gesellschaftsrecht-unternehmensformen/wahl-der-rechtsform-gesellschaftsrecht/gbr/modernisierung-gesellschaft-buergerlichen-rechts-gbr-5817748>
- Lappe 2019: Lappe, Johannes: Kooperationen wissenschaftlicher Einrichtungen, Baden-Baden: Nomos, 2019, Heidelberger Schriften zum Wirtschaftsrecht und Europarecht ; Band 89. Zusammenfassung unter <https://core.ac.uk/download/pdf/160612223.pdf>
- MoPeG: Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG) Vom 10. August 2021. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 53, ausgegeben zu Bonn am 17. August 2021. https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/BGBl/Bgbl_MoPeG.pdf?__blob=publicationFile&v=3

1.2.6 Weitergehende Dienstleistungen im Kontext der NFDI-AAI und den Community-AAIs der NFDI-Konsortien

Dienstleistungen im Kontext der NFDI-AAI und den Community-AAIs der NFDI-Konsortien, die über das in diesem Dokument dargestellte Leistungsspektrum hinausgehen oder in diesem Dokument explizit als kostenpflichtig benannt sind, können u. a. bei den folgenden IAM4NFDI-Projektpartnern beauftragt werden:

- DAASI International
 - DAASI International ist eine private Ausgründung eines DFN-Forschungsprojekts, die sich auf Open Source Identity and Access Management u.a. auch im Bereich Forschungsinfrastrukturen spezialisiert hat. In diesem Segment bietet DAASI International Anforderungsanalysen, Gutachten, Konzepte, Implementierungsprojekte, Entwicklung, Helpdesk-Support, Softwarepflege, sowie IAM-as-a-Service-Angebote für verschiedene Open-Source-Produkte einschließlich der Eigenentwicklung didmos.
 - Weitere Infos <https://www.daasi.de>
- DFN-Verein
 - Die Kommunikationsdienste des Deutschen Forschungsnetzes können von allen Einrichtungen aus Wissenschaft und Forschung genutzt werden, sofern diese

öffentlich gefördert oder gemeinnützig sind. Darüber hinaus stehen sie auch der gewerblichen Wirtschaft zur Verfügung, sofern ein Bezug zu Wissenschaft und Forschung besteht, wie zum Beispiel bei Forschungsk Kooperationen oder für den Zugang zu Höchstleistungsrechnern. Zu möglichen Rollen und Leistungen des DFN-Vereins im Kontext der NFDI-AAI siehe oben unter 1.2.2.

- Weitere Infos: <https://www.dfn.de/dienste/>
- FZ-Jülich
 - Das Jülich Supercomputing Centre stellt modernste Supercomputer-Ressourcen, IT-Werkzeuge, Methoden und Know-how zur Verfügung. Rechenzeit auf höchstem Leistungsniveau wird Forschenden in Deutschland und Europa durch ein unabhängiges Peer-Review-Verfahren bereitgestellt. Derzeit betreibt das JSC mit JUWELS einen der leistungsstärksten Supercomputer in Europa und mit JUNIQ die erste Infrastruktur für Quantencomputing.
 - Weitere Infos: <https://www.fz-juelich.de/en/ias/jsc>
- Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen
 - Als Hochschulrechenzentrum für die Georg-August-Universität Göttingen und Rechen- und IT-Kompetenzzentrum für die Max-Planck-Gesellschaft bietet die GWDG ein breites Spektrum an Informations- und Kommunikationsleistungen für die Wissenschaft. Im Rahmen der wissenschaftlichen Datenverarbeitung bietet die GWDG u. a. IT-Beratung, die Planung, Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, die Bereitstellung von Infrastruktur-Diensten, das Hosting von Anwendungen sowie Service und Support an. Im Kontext des IAM4NFDI-Projektes können insbesondere spezifische Leistungen zur Anpassung der AcademicID auf die individuellen Anforderungen von NFDI-Konsortien beauftragt werden.
 - Weitere Infos: <https://www.gwdg.de>
- KIT
 - Als zentrale wissenschaftliche Einrichtung am KIT und Zentrum für datenintensives Rechnen und die Analyse groß-skaliger Daten mit hoher nationaler und internationaler Sichtbarkeit sowie als ein innovativer und agiler IT-Serviceprovider im KIT handelt es sich beim Scientific Computing Center (SCC) um das Informationstechnologiezentrum des KIT. Das SCC forscht, lehrt und schafft Innovationen in den Feldern Supercomputing, Big Data und sichere IT-Föderationen. Es betreibt Forschungsgroßgeräte und stellt grundlegende zentrale IT-Dienste und Unternehmensanwendungen bereit. Das SCC erfüllt Bedarfe aus Computational Science and Engineering sowie der Data-intensive Science für Nutzer im KIT, Land, Bund und International.
 - Weitere Infos: <https://www.scc.kit.edu/dienste/index.php>

1.3 Definition der verwendeten Begriffe

<i>Begriff</i>	<i>Erklärung</i>
Auftraggeber	Der in Verträgen genannte Leistungen in Anspruch nehmender Vertragspartner. Während der Projektphase kann diese Rolle auch ohne dedizierten Vertrag eingenommen werden

<i>Begriff</i>	<i>Erklärung</i>
Auftragnehmer	Der in Verträgen genannte Leistungen anbietender Vertragspartner. Während der Projektphase können entsprechende IAM4NFDI-Projektpartner diese Rolle auch ohne dedizierten Vertrag einnehmen.
Auftragswert	Der Auftragswert ist die Summe aller zu zahlenden Vergütungen.
CAAI	Community Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur, also für ein NFDI-Konsortium betriebene Nutzer- und Gruppenverwaltung samt Proxy-fähigem Identity-Provider
Community AAI	siehe CAAI
Datensicherung	Datensicherung umfasst alle technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz der auf dem IT-System gespeicherten und für Verarbeitungszwecke genutzten Daten und Software.
Dienstleister	Vgl. Auftragnehmer
Feature-Update	Update*, welches neue Features enthält
Major-Release	Ein Release*, das wesentliche neue Änderungen beinhaltet. Es können signifikante Änderungen der Konfiguration und des Verhaltens auftreten, weswegen eine Migration in der Regel nur im Rahmen eines Consulting-Projekts durchführbar ist. Es wird gekennzeichnet durch einen Versionsprung der ersten Ziffer (z.B. 2.X.X nach 3.X.X).
Minor-Release	Ein Release*, das kleinere Änderungen und Erweiterungen beinhaltet. Es sollten sich bis auf begründete Ausnahmen keine Änderungen in der Konfigurierbarkeit ergeben. Eine Migration ist in der Regel im Rahmen eines Supportvertrags ohne eigenes Consulting-Projekt möglich. Es wird gekennzeichnet durch einen Versionsprung der zweiten Ziffer (z.B. X.2.X nach X.3.X).
DFN-AAI	Die vom DFN-Verein betriebene Authentifizierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur. Durch die Beteiligung der DFN-AAI an eduGAIN werden föderationsübergreifende Anwendungsfälle ermöglicht.
Patch-Release	Ein Release*, das ausschließlich Fehlerbehebungen aber keine Erweiterungen beinhaltet. Es sollten sich bis auf begründete Ausnahmen keine Änderungen in der Konfigurierbarkeit ergeben. Eine Migration ist in der Regel im Rahmen eines Supportvertrags ohne eigenes Consulting-Projekt möglich. Es wird in der Regel gekennzeichnet durch einen Versionsprung der dritten Ziffer (z.B. X.X.2 nach X.X.3).
Pauschalpreis	Einseitig nicht änderbare Gesamtvergütung, die für die Pflegeleistung* geschuldet ist, soweit nicht für einzelne Leistungen eine gesonderte, ggf. pauschalierte Vergütung vereinbart ist. Materialkosten, Reisezeiten, Reisekosten, Nebenkosten* sind in dem Pauschalpreis* enthalten.
Pflegeleistungen	Unter Pflegeleistungen fallen Leistungen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft inklusive der Überlassung neuer Programmstände*.
Programmstand	Synonym zu Release*.
Projekt	Des Projekt IAM4NFDI im Rahmen von Base4NFDI

<i>Begriff</i>	<i>Erklärung</i>
Quellcode	Code eines Programms in der Fassung der Programmiersprache
Reaktionszeit	Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer im Rahmen eines Support-Vertrags mit der Störungsbeseitigung zu beginnen hat. Dieser Zeitraum beginnt mit dem Zugang der entsprechenden Meldung innerhalb der vereinbarten Servicezeiten* und läuft ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb der vereinbarten Servicezeiten* ein, beginnt die Reaktionszeit* mit Beginn der nächsten Servicezeit*.
Release	Neue Entwicklungsstufe einer Software, die sich gegenüber dem vorherigen Release* im Funktions- und/oder Datenspektrum erheblich unterscheidet. Es wird zwischen folgenden Release-Arten unterschieden: Patch-Release*, Minor-Release*, Major-Release*. Eine andere Bezeichnung für Release* ist Version, die aber in diesem Text nicht verwendet wird.
Schaden stiftende Software	Software mit vom Auftraggeber unerwünschter, nicht vereinbarter Funktion, die zumindest auch den Zweck hat, die Verfügbarkeit von Daten, Ressourcen oder Leistungen, die Vertraulichkeit von Daten oder die Integrität von Daten zu gefährden bzw. zu beeinträchtigen, z. B. Viren, Würmer, Trojanische Pferde (u. a.).
Servicezeit	Zeiten, innerhalb derer der Auftraggeber Anspruch auf vertraglich geschuldete Leistungen durch den Auftragnehmer hat
Sicherheitsupdates	Updates, die ein Security Advisory betreffen und ausschließlich Sicherheitsprobleme beheben, sofern das eingesetzte Deployment davon betroffen ist.
SLA	Service Level Agreement – Dienstgütevereinbarung für wiederkehrende Dienstleistungen
Standardsoftware	Software (Programme, Programm-Module, Tools etc.), die für die Bedürfnisse einer Mehrzahl von Kunden am Markt und nicht speziell vom Auftragnehmer für den Auftraggeber entwickelt wurde, einschließlich der zugehörigen Dokumentation. Beispiel hierfür wären die standardmäßig zur Verfügung gestellten CAAL
Störung	Beeinträchtigung der Eignung der Software oder der Pflegeleistungen* zur vertraglich vereinbarten, bzw. falls eine solche Vereinbarung fehlt, zur vorausgesetzten oder sonst zur gewöhnlichen Verwendung. Dies gilt unabhängig von einem Vertreten müssen und unabhängig davon, ob diese Abweichung bereits bei Abschluss des Vertrages vorlag oder nicht.
Teleservice	Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur Fernkommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatzortes des IT-Systems
Ticketsystem	Ein Ticketsystem (auch Trouble-Ticketsystem genannt) ist ein IT-System, mit dessen Hilfe Meldungen und Anfragen empfangen, klassifiziert, bestätigt und mit dem Ziel der Beantwortung bzw. der Problemlösung bearbeitet werden können. Außerdem kann so der Fortschritt der Tickets beobachtet und überwacht werden. Das Ticketsystem bestätigt den Eingang der Meldung durch die Wiederholung des Inhalts.
Umgehungslösung	Temporäre Überbrückung eines Mangels und/oder einer Störung* (Workaround)

<i>Begriff</i>	<i>Erklärung</i>
Update	Bündelung mehrerer Mängelbehebungen und/oder Störungsbeseitigungen sowie geringfügige funktionale Verbesserungen und/oder Anpassungen der Software in einer einzigen Lieferung. Wechsel zu einem neuen Minor-Release* oder Patch-Release*.
Upgrade	Bündelung mehrerer Mängelbehebungen und/oder Störungsbeseitigungen und mehr als geringfügige funktionale Verbesserungen und/oder Anpassungen der Software in einer einzigen Lieferung. Wechsel zu einem neuen Major-Release*.
Version	Vgl. Release*
Wiederherstellungszeit	Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer die Störungsbeseitigung erfolgreich abzuschließen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der entsprechenden Meldung innerhalb der vereinbarten Servicezeiten* und läuft ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb der vereinbarten Servicezeiten* ein, beginnt die Wiederherstellungszeit mit Beginn der nächsten Servicezeit*.

2. Allgemeiner Teil zur Beschreibung der Beratungs-, Support- und Betriebsdienste

2.1 Übersicht über die Produkte für die Dienstleistungen angeboten werden

Im Rahmen des IAM4NFDI-Projekts bieten die beteiligten Partner verschiedene Leistungen für die NFDI an. Diese Leistungen beziehen sich auf die folgenden Produkte.

2.1.1 Zentrale Komponenten

Der *NFDI-Infrastruktur-Proxy* wird als zentrale Komponente von IAM4NFDI angeboten. Als Schnittstelle zwischen NFDI-Diensten und der föderierten Authentifizierungsinfrastruktur (Community-AAIs, eduGAIN, sowie soziale IdPs) nimmt der Proxy eine wesentliche Rolle mit kritischen Verfügbarkeitsanforderungen ein.

Ebenso wird die *NFDI-Community-AA* zentral angeboten. Die Komponente ist für NFDI-interne Berechtigungen verantwortlich und hat daher ebenfalls hohe Anforderungen an Verfügbarkeit.

Zum jetzigen Zeitpunkt (Mitte 2024) stehen die genauen technischen Implementierungen der beiden zentralen Komponenten noch nicht fest.

2.1.2 CAAs

Im Rahmen des IAM4NFDI-Projektes werden den NFDI-Konsortien vier CAAI-Lösungen mit einem definierten Funktionsumfang und ggf. einfachen Customizing-Möglichkeiten angeboten. Alle CAAs stellen dabei Community-AAIs im Sinne der AARC BPA dar und erfüllen die Aufgabe einer VO-Verwaltung. Die Komponente ist also sowohl für die direkt an den CAAs angebundenen Diensten als auch für die Authentifizierung bei Diensten über den zentralen Proxy essentiell. Bei den vier angebotenen CAAI-Lösungen handelt es sich um:

- AcademicID (GWDG)
- didmos (DAASI International)
- RegApp (KIT)
- Unity (FZ Jülich)

Die hier angebotenen CAAI-Lösungen sind jeweils als zentrale bzw. multi-tenant-fähige Instanz zu verstehen. Verschiedene Communities teilen sich also eine einzelne Instanz, womit nur begrenzte Customizing-Möglichkeiten gegeben sind. Das genaue technische Setup, sowie die Customizing-Möglichkeiten unterscheiden sich von CAAI zu CAAI leicht. Die Betreiber dieser zentralen CAAI-Instanzen bieten sowohl Beratungs-, als auch Support- und Betriebsleistungen im Rahmen des IAM4NFDI-Projekts an, jedoch nur in begrenztem Umfang. Diese Leistungen werden im Folgenden erläutert. Darüber hinaus besteht für alle CAAI-Lösungen die Möglichkeit eine getrennte Betriebsvereinbarung mit einem der Partner im IAM4NFDI-Projekt einzugehen. Dies bietet sich insbesondere für Konsortien an, die eine stärker individualisierte CAAI (zusätzliche Funktionen, mehr Customizing, etc.) oder erweiterte Beratungs-, Support- oder Betriebsleistungen (höhere SLAs etc.) benötigen.

2.2 Unterscheidung Consulting-, Support- und Betriebsdienstleistungen

Die angebotenen Leistungen lassen sich in Consulting-, Support- und Betriebsleistungen unterteilen. Grob lassen sich diese drei Leistungsarten nach der jeweiligen Verantwortung, den Kommunikationsprozessen und den zugesicherten Dienstgütern unterscheiden.

Consultingleistungen werden im Einvernehmen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ausgehandelt, was über gemeinsame Erhebung der Anforderungen, einer entsprechenden Aufwandsschätzung durch den Auftragnehmer, die in Form eines entsprechenden Angebots (Aufwand- oder Festpreisangebot) spezifiziert wird und dann nach Annahme kooperativ als Projekt durchgeführt wird.

Bei Supportleistungen stehen die Dienstgütern von vorneherein fest, wie sie von den jeweiligen Dienstleistern angeboten werden. Diese Leistungen dienen der Unterstützung bei der Nutzung eines Dienstes, wobei zwischen 1st, 2nd und 3rd-Level-Support unterschieden wird, wobei 1st und 2nd-Level in der Regel in Form eines Helpdesks für Endanwender bzw. für Administratoren und 3rd-Level in Form eines Softwarepflegevertrags angeboten werden. In jedem Fall wird die Leistung im jeweiligen Einzelfall vom Auftraggeber abgerufen, worauf der Auftragnehmer innerhalb der zugesagten Dienstgütern reagiert. Im Fall des 3rd-Level-Support geht das zusammen mit vom Auftragnehmer regelmäßig durchgeführten Softwarepflegearbeiten.

Betriebsleistungen werden nicht vom Auftraggeber initiiert, sondern automatisch vom Auftragnehmer erbracht, sodass z.B. Störfälle nicht vom Auftraggeber berichtet werden müssen, sondern etwa durch ein Monitoring-System automatisch dem Auftragnehmer zur Kenntnis gebracht wird, damit dieser entsprechend der zugesagten Dienstgütern darauf reagiert.

3. Consulting-Leistungen

Das IAM4NFDI-Projekt bietet der NFDI, insbesondere den zugehörigen Konsortien, Consulting-Leistungen an. Diese Leistungen werden von Expert:innen für Identity- & Access Management (IAM) erbracht und umfassen neben Beratungen auch Aufbau, Konfiguration, und Integration der vom IAM4NFDI-Projekt unterstützten Produkte, sowie der Entwicklung von zusätzlich von einzelnen Konsortien benötigten Features. Die Consulting-Leistungen können von einem vom NFDI bzw. den Konsortien spezifizierten Personenkreis, den IAM-Administrator:innen, in Anspruch genommen werden.

Grundlage für diese Leistungen ist ein Vertrag, der sich aus der Annahme eines Projektangebots ergibt. Während der IAM4NFDI-Projektphase ist es auch möglich, entsprechende Consulting-Leistungen ohne eine einzelvertragliche Grundlage abgerufen werden, allerdings müssen sich die diesbezüglichen Beratungsaufwände den Möglichkeiten der IAM4NFDI-Projektpartner bzw. deren geförderten Stellenanteile anpassen. Aufwändige Entwicklungsarbeiten wären nur etwa über dedizierte Inkubator-Projekte oder entsprechende Aufträge möglich.

Typische Fälle für kostenlose Consulting-Leistungen während der Projektphase sind:

- Beratung zur Auswahl einer vom IAM4NFDI-Projekt unterstützten Authentifizierungs- und Autorisierungs-Lösung für NFDI-Konsortien (Community-AAI, CAAI)
- Beratung bei der Integration neuer Anwendungen und Identity-Provider
- Beratung bei der Aktualisierung und ggf. Re-Konfiguration von integrierten Anwendungen und Identity-Providern
- Beratung zu betrieblichen und technischen Fragen im IAM-Kontext

Typische Fälle für zu beauftragende Consulting-Leistungen sind:

- Ist-Analyse und Anforderungserhebung für ein spezifisches Fachkonsortium
- Konzeption einer Fachkonsortien-AAI mit speziellen Anforderungen
- Aufbau, Konfiguration und Anpassung einer CAAI-Instanz für spezielle Anforderung eines Fachkonsortiums
- Entwicklung von speziellen, an die Anforderung eines Fachkonsortiums ausgerichteten Softwarefeatures

Die Consulting-Leistungen können sich sowohl auf die zentralen Komponenten (insbesondere die Integration von neuen Anwendungen als NFDI-Dienste am Proxy), als auch auf die zentral betriebenen CAAI-Instanzen beziehen. Auch dediziert beauftragte CAAI-Instanzen können über solche Consulting-Leistungen abgebildet werden.

4. Support-Leistungen

Allgemeine Support-Leistungen lassen sich in 1st-Level (Endnutzer:innen-Support), 2nd-Level (Technischer Support) und 3rd-Level (Softwareentstörungs-Support) unterscheiden.

4.1 Allgemeine Bestimmungen zu Support-Leistungen

Der Auftragnehmer betreibt einen Helpdesk für einen zuvor durch den Auftraggeber spezifizierten Personenkreis. Dieser Personenkreis kann Beratung von Expert:innen für Identity & Access Management erhalten, insbesondere – allerdings nicht ausschließlich – hinsichtlich des Betriebs, Wartung, Konfiguration und Integration der im Rahmen der NFDIAAI angebotenen Komponenten. Die Supportleistung wird in jedem Fall vom Auftraggeber initiiert. Hierbei wurden für verschiedene Supportfälle verschiedene Dienstgütern im Vorneherein vereinbart.

4.1.1 Kanäle

Auftraggeber können sich bei Problemen über folgende Kanäle an das Supportteam wenden:

- Telefon, aber nur während der Dienstzeiten des Auftragnehmers
- Über das Ticket-System des Auftragnehmers
- Über die Support-E-Mail-Adresse des Auftragnehmers

In jedem Fall wird im Ticketsystem des Auftragnehmers ein entsprechendes Ticket angelegt, um über dieses die Kommunikation und die geleisteten Arbeiten zu dokumentieren.

4.1.2 Beschreibung und Lösung des Problems

Bei der Meldung des Problems unabhängig vom Kanal sollte der Auftragnehmer das Problem sinnvoll beschreiben, Hintergrundinformationen (Kontexte, Versionsnummern, Browsersoftware etc.) und die Kritikalitätseinschätzung mitliefern, sowie idealerweise beschreiben, wie der Fehler reproduziert werden kann.

Diese Informationen werden entweder automatisch bei Meldung über Ticketsystem oder über Support-E-Mail oder manuell durch den Auftragnehmer bei telefonischer Meldung in das Ticketsystem eingetragen.

Eventuell ist es sinnvoll, dass sich Auftraggeber und Auftragnehmer in Form einer Videokonferenz oder über eine Teleservice-Software, wie etwa Team-Viewer, treffen, damit das Problem vorgeführt werden kann, bzw. direkter Zugriff auf die Fehlerquelle ermöglicht wird.

Der Support wird durch Personal betrieben, das zur Erfassung und ersten Klärung der Störungsmeldung qualifiziert ist. Bei der Lösung des Problems wird die zugesagte Dienstgüte eingehalten.

4.2 1st-Level-Support

Der 1st-Level-Support ist zur Unterstützung der Endanwender:innen gedacht, also wenn eine technisch nicht versierte Person Hilfe bei der Nutzung der Softwarekomponenten benötigt. Hierbei kann unterschieden werden zwischen Nutzer:innen, die ein Problem beim Zugriff auf eine Anwendung haben und Administrator:innen, die Probleme haben beim Verwalten von Identitäten, Gruppen und Rollen. Sobald sich beim Supportfall herausstellt, dass das Problem nicht bei der betreffenden Person liegt, sondern durch eine Fehlkonfiguration bzw. durch einen Software-Bug verursacht ist, kann sich der 1st-Level-Support an den 2nd, bzw. 3rd-Level-Support wenden.

Es ist sinnvoll, wenn der 1st-Level-Support möglichst nah an den Endanwender:innen geleistet wird, sodass es ratsam ist, dass der Dienstleister beim jeweiligen Fachkonsortium angesiedelt ist. Grundsätzlich ist es aber denkbar, dass ein Konsortium einen externen Dienstleister beauftragt, den 1st-Level-Support durchzuführen. Auch während der Projektlaufzeit kann das IAM4NFDI-Projekt keinen kostenlosen 1st-Level-Support anbieten.

Typische Fälle für 1st-Level-Support sind:

- Bei der Authentifizierung für einen NFDI-Dienst erscheint bei einem/einer Endnutzer:in eine Fehlermeldung
- Ein:e Endnutzer:in hat beim Zugriff auf einen Community-Dienst nicht die erwartenden Berechtigungen

Eine entsprechende Einführung oder Materialien in den Betrieb der CAAI inkl. Hinweise zum 1st-Level-Support werden von jeder CAAI im Projekt angeboten.

4.3. 2nd-Level-Support

Der 2nd-Level-Support dient der Unterstützung von Administrator:innen der Software. Es ist sinnvoll, wenn dieser Support von Techniker:innen geleistet werden, die sich mit den Softwareprodukten auskennen.

Typische Fälle für 2nd-Level-Support sind:

- Administrator:innen eines NFDI-Dienstes haben Probleme bei der Dienst-Anbindung
- Administrator:innen eines Community-Dienstes möchten das hinterlegte Verschlüsselungszertifikat in der zentralen CAAI-Instanz ändern

Davon abzugrenzen ist 3rd-Level-Support. Dabei geht es um die Störungsbeseitigung (Bug-Fixes) in den angebotenen Produkten. Im Rahmen der Projektlaufzeit bietet IAM4NFDI dies sowohl für die zentralen Dienste als auch die jeweiligen Betreiber für die zentralen CAAI-Instanzen an.

4.4. 3rd-Level-Support

Der 3rd-Level-Support beinhaltet nur die Pflege und Aktualisierung des Quellcodes, aber keine betrieblichen Leistungen, außer dem Vorhalten einer Testumgebung. Mit einem Softwarepflegevertrag garantiert der Auftragnehmer, dass die Software während der Vertragslaufzeit auf den jeweilig aktuellen Betriebssystemversionen funktionsfähig bleibt sowie, dass produktionsstörende oder sicherheitsrelevante Softwarefehler beseitigt werden. Zu diesem Modul gehört auch die Lieferung neuer Releases der Software. Teil dieses Supports ist das Vorhalten und Nutzen einer Testumgebung. D.h. wenn 3rd-Level-Support gebucht wurde, ist automatisch der Betrieb Testumgebung inkludiert. Dies ist notwendig, um sicherstellen zu können, dass der neue Stand der Software mit der konkreten Konfiguration kompatibel bleibt. Neben den regelmäßig durchgeführten Arbeiten gehört auch die Annahme von Störungsmeldungen, die sich aus Softwarefehlern ergeben, was wie bei 1st- und 2nd-Level-Supportfällen abgehandelt wird.

Im Laufe des Projektzeitraums wird kostenlos 3rd-Level-Support für die zentralen CAAI-Instanzen und die zentralen Komponenten angeboten, allerdings nur auf Best-Effort-Basis und nicht mit vertraglich vereinbarten Dienstgütern.

5. Betriebsleistungen

5.1. Gemeinsame Eigenschaften der Betriebsleistungen

Der Betrieb dieser Produkte umfasst gängige Leistungen wie z.B.

- die Bereitstellung der Dienste gemäß der jeweiligen Service-Level-Agreements (SLAs),
- das regelmäßige Einspielen von Updates,
- ein Verfügbarkeits-Monitoring für die Dienste, sowie
- regelmäßige Backups der Daten.

Die folgenden Unterkapitel enthalten hierzu spezifische Informationen, die sich bei den verschiedenen Komponenten der NFDI-AAI und der Community-AAIs unterscheiden.

5.2. Zentrale Komponenten

5.2.1. Infrastruktur-Proxy

5.2.1.1 Übersicht

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>
Name	NFDI-Infrastruktur-Proxy
Beschreibung	Anbindung von Ressourcen, die NFDI-übergreifend (also nicht nur für einzelne Fachkonsortien) verfügbar sein sollen
Input	Benutzer- und Anmeldeinformationen aus den IdP-Komponenten der CAAs
Verarbeitung	Weiterleitung der Input-Daten an die angebotenen Ressourcen/Dienste, ggf. angereichert um zusätzliche Berechtigungs-Informationen aus der Community Attribut Authority (s.u.)
Output	Input-Daten und ggf. zusätzliche Berechtigungs-Informationen
Datenkategorien	Personenbezogene Daten, Berechtigungen
Normale Nutzungszeit	24x7
Besondere Servicezeiten	Mo-Fr 07-17 Uhr
Regulative Anforderungen	DSGVO, IT-SIG/BSIG
Maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA)	2h (gilt auch für angeschlossenen Ressourcen)
Dienstleister, die Betriebsleistungen anbieten	DFN-Verein/DFN-CERT, GWDG(?)

5.2.1.2 Betrieb

Da aktuell (Anfang 2024) noch keine Entscheidung für eine konkrete Implementierung getroffen wurde, werden die Angaben zum Betrieb zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Der Betrieb dieser Komponente ist während der Projektlaufzeit als kostenfreie Leistung gesichert.

5.2.2. Community Attribute Authority

5.2.2.1 Übersicht

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>
Name	NFDI Community Attribute Authority
Beschreibung	Verwaltung übergreifender, nicht-community-spezifischer Berechtigungen innerhalb der NFDI
Input	Identifizier aus den IdP-Komponenten der CAAs oder dem edu-ID-System, anhand derer Nutzenden bestimmte Berechtigungen für bestimmte Ressourcen zugewiesen werden können
Verarbeitung	Anhand eines Identifizier-Attributs können von einer noch zu definierenden zentralen(?) Stelle der NFDI einzelnen Nutzenden Berechtigungen für den Zugriff auf und die Nutzung von bestimmten NFDI-weit verfügbaren Ressourcen zugeordnet werden. Diese Berechtigungen können mindesten vom Infrastruktur-Proxy abgerufen werden.
Output	Berechtigungs-Informationen
Datenkategorien	Personenbezogene Daten, Berechtigungen
Normale Nutzungszeit	24x7
Besondere Servicezeiten	Mo-Fr 07-17 Uhr
Regulative Anforderungen	DSGVO, IT-SIG/BSIG
Maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA)	2h
Dienstleister, die Betriebsleistungen anbieten	DFN-Verein/DFN-CERT, GWDG(?)

5.2.2.2 Betrieb

Da aktuell (Anfang 2024) noch keine Entscheidung für eine konkrete Implementierung getroffen wurde, werden die Angaben zum Betrieb zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Der Betrieb dieser Komponente ist während der Projektlaufzeit als kostenfreie Leistung gesichert.

5.3. Betriebsleistungen für die Community-AAIs

5.3.1. AcademicID

5.3.1.1 Übersicht

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>
Name	AcademicID Identity- & Access Management System
Beschreibung	Verwaltung von Identitäten, Accounts und Ressourcen; Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur für Protokolle wie SAML, OIDC, ADFS
Input	Benutzer- und Anmeldeinformationen
Verarbeitung	Automatische Zuordnung von Berechtigungen und Attributen; Anmeldedaten werden zur Authentifizierung und Autorisierung überprüft, die Benutzerdaten werden an den jeweiligen Dienst weitergegeben,
Output	Personenbezogene Daten wie Nachname, Vorname und E-Mail-Adresse, sowie ggf. Berechtigungen werden an den angebundenen Dienst weitergegeben.
Datenkategorien	Personenbezogene Daten
Normale Nutzungszeit	24x7
Besondere Servicezeiten	Mo-Fr 07-17 Uhr
Regulative Anforderungen	DSGVO, IT-SIG/BSIG
Maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA)	IDM: 48h, SSO: 4h
Dienstleister, die Betriebsleistungen anbieten	GWDG

5.3.1.2 Betrieb

Das AcademicID IAM-System wird vom IAM-Team der GWDG betrieben und administriert. Als Betriebssystem für die IAM-Server kommt Linux zum Einsatz. Der Zugang zum System für administrative Tätigkeiten erfolgt ausschließlich per SSH mit individuellen SSH-Keys über ein separates VPN-Netzwerk.

Wartungsarbeiten und Updates unterliegen dem Change-Management-Prozess der GWDG und finden im regulären Wartungsfenster der GWDG statt. Alle Changes werden vorab auf Testsystemen geprüft und nach dem Vier-Augen-Prinzip durch das IAM-Team freigegeben. Hersteller-Updates werden nach dem Download mittels Checksummen auf Integrität überprüft.

Die Administratoren des IAM-Systems haben die relevanten Mailinglisten für die eingesetzten Betriebssysteme und Softwarekomponenten abonniert und erhalten darüber Informationen zu Bugfixes und Updates. Kritische Sicherheits-Updates werden schnellstmöglich eingespielt.

Für das IAM-System liegt ein übergreifendes Datensicherungs- und -wiederherstellungskonzept (Backup/Restore) vor.

Es werden system- und ereignisbasierte Protokolle geführt (Logging), wobei Passwörter nicht protokolliert werden. Des Weiteren wird die Verfügbarkeit aller produktiv eingesetzten Systeme von einem Monitoring-System überwacht. Zusätzlich wird ein Performance-Monitoring zur Kapazitätsplanung durchgeführt.

Störungen können via Support-Ticket, E-Mail, Telefon oder Chat gemeldet werden. Eine Notfalldokumentation zur Behebung von Störungen und zum Neustart des Systems ist vorhanden. Das IAM-Team ist Teil des allgemeinen Alarmierungsplans der GWDG.

Die regulativen Anforderungen der DSGVO werden beim Betrieb des IAM-Systems erfüllt. Eine Risikoanalyse sowie eine Zuordnung zu Schadensauswirkungskategorien liegen vor.

Das IAM-System ist im Scope der ISO-9001- und ISO-27001-Zertifizierungen der GWDG enthalten; detaillierte Betriebskonzepte sind im Qualitäts- und Informationssicherheitsmanagement-System (QMS/ISMS) der GWDG hinterlegt.

5.3.2. didmos

5.3.2.1 Übersicht

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>
Name	didmos IAM System als CAAI
Beschreibung	Verwaltung von Identitäten, Accounts und Rollen; zentraler Policy Decision Point für Verwaltung von Berechtigung auf Ressourcen über Rollen; Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur für Protokolle wie SAML, OIDC mit der Möglichkeit, sowohl Konsortienaccounts intern (etwa für Homeless-User) als auch Shadowaccounts, also von Identitäten, die sich über einen CampusIdP oder sonstigen externen IdP authentifizieren
Input	Benutzer- und Anmeldeinformationen
Verarbeitung	Automatische Zuordnung von Berechtigungen und Attributen; Anmeldeinformationen werden zur Authentifizierung und Autorisierung überprüft, die Benutzerdaten werden an den jeweiligen Dienst weitergegeben,
Output	Personenbezogene Daten wie Nachname, Vorname und E-Mail-Adresse, sowie ggf. Berechtigungen werden an den angebenen Dienst weitergegeben.
Datenkategorien	Personenbezogene Daten
Normale Nutzungszeit	24x7
Besondere Servicezeiten	Mo-Fr 8:30-17:30 Uhr
Regulative Anforderungen	DSGVO, IT-SIG/BSIG

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>
Maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA)	IDM: 48h, SSO: 4h
Dienstleister, die Betriebsleistungen anbieten	DAASI International

5.3.2.2 Betrieb

didmos wird von der DAASI International hergestellt und ist als Open Source für jeden zugänglich. Neben Weiterentwicklung und dedizierter Kundenfeature-Entwicklung bietet DAASI International auch Softwarepflegeverträge, Helpdesk und didmos as-a-Service sowohl on-Premise als auch als Fullcloud-Lösung an. Im Rahmen von IAM4NFDI betreibt DAASI eine Multimandantenfähige Instanz (didmos4NFDI), die von allen NFDI-Fachkonsortien kostenlos genutzt werden können, und bietet kostenlose Beratung an, wenn ein Konsortium die Software selbst aufsetzen und betreiben will. Implementierungs- und Anpassungsleistungen können während der Projektphase in einem begrenzten Maße über ein Inkubator-Projekt ebenfalls kostenlos angefordert werden. Nach Projektende können alle diese Leistungen einschließlich Betrieb einer individuellen Instanz as-a-Service und SLA bewehrten Helpdeskstunden zu reduzierten Stundensätzen für akademische Einrichtungen nachhaltig bezogen werden.

Als Betriebssystem für didmos kommt Linux zum Einsatz. Administrativer Zugriff erfolgt per SSH mit personalisierten SSH-Keys und ist eingeschränkt auf IP-Bereiche der Firma DAASI. Wartungsarbeiten und Updates unterliegen dem Change-Management-Prozess der DAASI International und finden in regulären Wartungsfenstern statt. Alle Changes werden vorab auf Testsystemen geprüft und dann erst freigegeben. Die Administratoren des IAM-Systems haben die relevanten Mailinglisten für die eingesetzten Betriebssysteme und Softwarekomponenten abonniert und erhalten darüber Informationen zu Bugfixes und Updates. Kritische Sicherheits-Updates des Betriebssystems werden innerhalb eines Tages automatisiert eingespielt und über ein Monitoring überwacht.

Für das IAM-System liegt ein übergreifendes Datensicherungs- und -wiederherstellungskonzept (Backup/Restore) vor. Es werden system- und ereignisbasierte Protokolle geführt (Logging), wobei Passwörter nicht protokolliert werden. Des Weiteren wird die Verfügbarkeit aller produktiv eingesetzter Systeme von einem Monitoring-System überwacht. Störungen können via Support-Ticket, E-Mail oder Telefon gemeldet werden. Eine Notfalldokumentation zur Behebung von Störungen und zum Neustart des Systems ist vorhanden. Die regulativen Anforderungen der DSGVO werden beim Betrieb des IAM-Systems erfüllt.

5.3.3 RegApp

5.3.3.1 Übersicht

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>
Name	RegApp IAM System als CAAI

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>
Beschreibung	Provisionierung und Deprovisionierung von Benutzeridentitäten, Accounts und Gruppenmitgliedschaften; Transparente Anbindung von SAML-Föderationen; SSO-Protokoll-Proxy OIDC ↔ SAML; Infrastruktur-Proxy für LDAP-Dienste; Hinterlegen/Verwalten/Provisionierung von SSH-Schlüsseln; Multifaktor-Authentifizierung für Web- und Non-Web-Dienste
Input	Benutzer- und Anmeldeinformationen
Verarbeitung	Automatische Zuordnung von Berechtigungen und Attributen; Anmeldedaten werden zur Authentifizierung und Autorisierung überprüft, die Benutzerdaten werden an den jeweiligen Dienst weitergegeben,
Output	Personenbezogene Daten wie Nachname, Vorname und E-Mail-Adresse, sowie ggf. Berechtigungen werden an den angebotenen Dienst weitergegeben.
Datenkategorien	Personenbezogene Daten
Normale Nutzungszeit	24x7
Besondere Servicezeiten	Mo–Fr 7:00–15:00 Uhr
Regulative Anforderungen	DSGVO, IT-SIG/BSIG
Maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA)	
Dienstleister, die Betriebsleistungen anbieten	Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

5.3.3.2 Betrieb

Bei der RegApp handelt es sich um ein föderiertes Open-Source-Identity-Management-System, das maßgeblich am Scientific Computing Center (SCC) am KIT entwickelt wird. Durch die derzeit installierte Lösung wird mehr als 38.000 registrierten Nutzern aus verschiedenen Forschungseinrichtungen, einschließlich der Helmholtz-Gemeinschaft und Universitäten, die Anmeldung an verschiedenen Diensten ermöglicht.

Sämtliche RegApp Instanzen werden am SCC betrieben. Zum Betrieb werden VMware-virtualisierte Server mit Linux als Betriebssystem verwendet. Der administrative Zugang zum System erfolgt ausschließlich über Key-basiertes SSH aus dem Netzwerk des KIT mit individuellen Schlüsseln.

Bei der RegApp handelt es sich um eine Eigenentwicklung auf Basis von Java (Quarkus, Jakarta 10) und Angular sowie einem gängigen Postgres Datenbanksystem. Sämtlicher selbstgeschriebener Code und alle eingebundenen Fremdbibliotheken durchlaufen zunächst eine CI-Pipeline, bevor sie auf Testsystemen bereitgestellt werden. Zeitversetzt erfolgt dann das Aufspielen auf die Produktivinstanzen. Die Konfiguration ist im SCC-eigenen Konfigurationsmanagement abgelegt, sowie versionsverwaltet in einem Git-Repository.

Paketupdates des Betriebssystems werden regelmäßig installiert, SSL-Zertifikate werden automatisch erneuert. Das lokale Monitoring der Dienste informiert ebenfalls über ausstehende Updates, notwendige Neustarts und ungewöhnliche Lastsituationen. Die Dienste sind in die SCC-weite Serviceüberwachung eingebunden, so dass Administratoren über eventuelle Ausfälle sofort informiert werden. Neustarts zur Aktualisierung sicherheitsrelevanter Pakete werden nur außerhalb der üblichen Arbeitszeiten durchgeführt und dauern üblicherweise nur wenige Minuten. Neustarts und Softwareaktualisierungen geschehen unterbrechungsfrei und von den Endnutzer:innen unbemerkt, da sowohl die RegApp als auch das Datenbanksystem geclustert hinter einem mehrstufigen Lastverteilungskonzept betrieben werden. Die einzelnen Komponenten werden verteilt auf die beiden KIT-Standorte mit 10 km räumlicher Distanz und zwei unabhängigen Internetanbindungen betrieben.

Snapshots der virtuellen Maschinen sowie dateibasierte Backups der Datenbanken werden täglich erstellt. Logfiles und relevante Systemereignisse werden in einem zentralen Logging-System gesammelt und dort entsprechend der Aufbewahrungsfristen gesichert. Passwörter werden nicht protokolliert, eine Auswertung der Logs und Ereignisse des KIT-CERTs zur Anomalie- und Angriffserkennung findet automatisiert statt.

Probleme und Störungen können durch ein Ticket-System oder per E-Mail gemeldet werden.

5.3.4 Unity

5.3.4.1 Übersicht

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>
Name	Unity IDM
Beschreibung	Verwaltung von Identitäten, Accounts und Gruppenmitgliedschaften; Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur für SAML und OAuth2/OIDC Protokolle
Input	Benutzer- und Anmeldeinformationen
Verarbeitung	Automatische Zuordnung von Berechtigungen und Attributen; Anmeldedaten werden zur Authentifizierung und Autorisierung überprüft, die Benutzerdaten werden an den jeweiligen Dienst weitergegeben,
Output	Personenbezogene Daten wie Nachname, Vorname und E-Mail-Adresse, sowie ggf. Berechtigungen werden an den angebotenen Dienst weitergegeben.
Datenkategorien	Personenbezogene Daten
Normale Nutzungszeit	24x7
Besondere Servicezeiten	Mo-Fr 08-16 Uhr, außer Feier- und Brückentage
Regulative Anforderungen	DSGVO, IT-SIG/BSIG
Maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA)	

<i>Feld</i>	<i>Beschreibung</i>
Dienstleister, die Betriebsleistungen anbieten	Forschungszentrum Jülich

5.3.4.2 *Betrieb*

Unity IDM wird von der Data Management and Analytics Gruppe im JSC des Forschungszentrum Jülich betrieben und verwaltet. Zum Betrieb werden virtuelle Server mit Linux als Betriebssystem verwendet. Der administrative Zugang zum System erfolgt ausschließlich über Key-basiertes SSH aus dem Netzwerk des Forschungszentrums mit individuellen Schlüsseln und Benutzerkonten.

Sämtliche Updates werden zunächst auf einem separaten System durch die Administratoren getestet und erst nach erfolgreichem durchlaufen des gesamten, ständig mitwachsendem Testkataloges auf die in Betrieb befindlichen Systeme übertragen. Das Ausrollen der Updates auf den Systemen findet in zwei Stufen statt. Zunächst werden die Systeme aktualisiert, die den Entwicklern angeschlossener Dienste zum Testen bereitgestellt werden, zeitverzögert dann die Systeme, mit denen sich die Benutzer anmelden. Zur Verwaltung der Konfiguration der Server und Dienste wird ein Konfigurationsmanagementsystem verwendet. Damit wird sichergestellt, dass die Dienste der fest definierten Konfiguration entsprechen. Änderungen an den verwalteten Konfigurationen werden erst nach einem erfolgreichen durchlaufen einer Syntaxprüfung akzeptiert und angewandt.

Paketupdates des Betriebssystems werden regelmäßig installiert. Zusätzlich werden regelmäßige Schwachstellenprüfungen durchgeführt und die Administratoren über die gefundenen Schwachstellen informiert. Das lokale Monitoring der Dienste informiert ebenfalls über ausstehende Updates und notwendige Neustarts. Neustarts werden nur außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (8:00–19:00) oder in angekündigten Wartungsfenstern durchgeführt. Ein Neustart außerhalb der üblichen Arbeitszeiten dient zur Aktualisierung sicherheitsrelevanter Pakete und dauert nur wenige Minuten.

Das unterliegende Datenbankmanagementsystem erstellt tägliche Exporte. Diese werden mit allen weiteren relevanten Teilen des Servers durch tägliche Backups gesichert. Über ausgefallene Backups werden die Administratoren am darauffolgenden Tag informiert. Zusätzlich werden vor Updates von Unity IDM oder größeren Systemupdates zusätzliche Datenbank Exporte angelegt und Sicherungspunkte erstellt.

Auf den Systemen werden system- und ereignisbasierte Protokolle geführt. Hierbei werden keine Passwörter protokolliert. Die Protokolle werden entsprechend der Vorgaben aufbewahrt bzw. gelöscht. Zusätzlich wird das System von Monitoring-Systemen überwacht und die Administratoren über Probleme informiert.

Probleme und Störungen können durch Ticket-Systeme oder per E-Mail gemeldet werden. Zusätzlich gibt es eine Dokumentation der bekanntesten Probleme mit Schritten zur Problemlösung.

6. Anlagen

Es ist geplant, die folgenden Anlagen mit Early Adopters auszuarbeiten und verallgemeinert als Vorlagen für weitere Verträge mit NFDI-Konsortien zur Verfügung zu stellen.

6.1 Service Level Agreements

6.2 Spezifika Beratungsleistungen der einzelnen Dienstleister

6.3 Spezifika Supportleistungen der einzelnen Dienstleister

6.4. Spezifika der Betriebsleistungen der einzelnen Dienstleister

7. Vertragsvorlagen

Es ist geplant, die folgenden Verträge mit Early Adopters auszuarbeiten und verallgemeinert als Vorlagen für weitere Verträge mit NFDI-Konsortien zur Verfügung zu stellen.

7.1. Allgemeine Vorlagen

7.1.1 EVB-IT-Vertrag

7.2. Spezifische Anlagen der einzelnen Dienstleister

7.2.1 AVV

7.2.2 Technische und Organisatorische Maßnahmen